

Juan Junquera Huergo *Gramática asturiana (1869)* Oviedo, Academia de la Llingua Asturiana, 1991; prólogo y notas de X. Ll. García Arias, lectura de S. Gutiérrez y J. Suárez Fernández.

Inicia la Academia de Llingua Asturiana una nueva colección de publicaciones llamada *Llibrería Llingüística*, con una gramática escrita en el tercer cuarto del siglo XIX por un erudito local de la época, Juan Junquera Huergo, un gijonés licenciado en derecho y director del Instituto Jovellanos de Gijón que conoce con soltura los saberes humanísticos del momento.

Conservada esta gramática hasta hoy gracias a haber caído, tras una azarosa ida y venida, en las manos Menéndez Pidal (qué otras mejores que estas), permanece inédita durante más de un siglo hasta que se publica ahora como resultado de la labor de rastreo de todo lo relacionado con la filología asturiana del profesor García Arias, quien además realiza una acertada edición anotada, siempre atenta a avisar al lector de aquellos datos que no deben ser tenidos como muy fiables.

Esta gramática no tuvo la suerte de ser publicada en su momento, al contrario que otras gramáticas de lenguas minoritarias peninsulares como el catalán o el gallego, que aparecen por la misma época o incluso más tardíamente. Este hecho fue culpa en gran parte de la minuciosidad del autor, un perfeccionista que nunca debió dar por acabada su obra, como lo demuestra que lo que hoy se conserva son notas y bocetos del autor que constituyen una más que digna gramática. Otro factor determinante en la no publicación fue el carácter excesivamente ambicioso de los objetivos que Junquera Huergo se proponía, quien además llegó a redactar parte de un monumental diccionario, aún inédito, siguiendo el modelo de los publicados por la RAE.

No era pretensión del autor avanzar en los problemas y perspectivas de la gramática, como él mismo reconoce, sino que se limita a aplicar modelos ya conocidos, quizás incluso algo desfasados para el momento. Pero aparte de esto, tienen el mérito de elaborar una gramática completa partiendo de la nada, lo que significa la exposición y reflexión sobre problemas específicos de este romance nunca antes planteados, y que permanecen en muchos casos sin estudiar posteriormente. No defrauda el autor, cumple paso a paso su pretensión de no dejar nada olvidado, ofreciendo incluso una conjugación bastante extensa de verbos. Así por ejemplo, trata el asunto del llamado género neutro o incontable del asturiano, y aunque pasa por alto su carácter incontable y lo asimila al neutro castellano, hace un repaso exhaustivo desde su manifestación en los adjetivos hasta su reflejo en los pronombres y en los referentes pronominales átonos; delimita cuáles son los relativos del asturiano de una manera acertada; organiza y clasifica todo el sistema verbal del asturiano, clasificando sus tiempos e incluso señalando en su caso usos pronominales y preposicionales; parece que intuye los distintos usos de las preposiciones *per* y *por* (la primera exclusiva de complementos circunstanciales con referencia espacio-temporal), aunque sin llegar a hacerlo explícitamente; describe el comportamiento de los referentes pronominales átonos con respecto al verbo, etc., etc.

La *Gramática asturiana* no sólo tiene el mérito de abordar cuestiones gramaticales específicamente asturianas, sino que trata de ser una gramática completa, independientemente de que los hechos coincidan o no con el castellano. Esto podría parecer una exigencia inherente a toda gramática y por tanto innecesario el ponerlo de relieve, pero es muy significativo en casos como el asturiano, dado que la mayoría de los estudios posteriores (casi todos ellos de carácter dialectal) se fija única y exclusivamente en lo que no es común con el castellano, tanto a nivel léxico y semántico como morfológico o sintáctico. Este hecho refleja el espíritu e intención de la obra, que el mismo autor hace explícito repetidas veces a lo largo del libro, hacer del asturiano una lengua digna y capacitada para cualquier necesidad comunicativa. Para hacer esto, o mejor dicho, para demostrarlo frente a los que opinan lo contrario (*equivocadamente+ según palabras de Junquera Huergo), era necesario dotar a la lengua de una gramática.

El espíritu militante es inevitable en una gramática de una lengua en las condiciones en que se encuentra la asturiana. Mientras que elaborar una gramática castellana en el siglo XIX o XX no hace pensar en ningún intento de dignificación por parte del autor, dado que no se necesita, en asturiano esto significa desde proponer una reglas ortográficas, hasta decidir qué variante lingüística emplear. El problema de la ausencia de una norma es decidido en favor de la variedad central, la más prestigiosa literariamente y la que mejor conoce el autor. Aunque este hecho, en lo que se refiere a los aspectos gramaticales, no plantea muchos problemas, pues es el aspecto más uniforme dentro de las variedades dialectales del dominio. Sólo algunos casos obligan a un rechazo de unas opciones en favor de otras, se sirve entonces Junquera Huergo del criterio previamente establecido de considerar la variedad central como norma. Así, no considera los pretéritos del tipo *cantara* (equivalente al *había cantado* castellano), dada su pertenencia al bloque occidental; escoge el incontable o neutro como normativo (que se da sólo en los bloques central y oriental), y dentro de esta elección con el significante usual en el centro /-o/, frente al oriental /-u/, lo que tiene distintas consecuencias morfológicas (en el primer caso la oposición morfológica masc. sing. | -u | / masc. o fem. incontable | -o | *papel blancu* / *papel blanco*, y en el segundo la neutralización masc. sing. | -u | : masc. o fem. incontable | -u |, *papel blancu* : *papel blancu*¹); ofrece como posibilidad el uso de *per*, elemento átono prenuclear de intensificación de los sintagmas adjetivos, *perguapu* 'muy guapo', *peraltos* 'muy altos', aunque sea casi exclusivo del bloque central; y paso a paso va perfilando un modelo satisfactorio que coincide casi totalmente con el actual.

Pese al intento dignificador, se encontrará que la misma gramática está escrita en una lengua ya dignificada, el castellano, como ocurre con el resto de las gramáticas de lenguas peninsulares minoritarias del siglo XIX. Este hecho, a primera vista circunstancial, condiciona en parte la exposición de la gramática, pues el autor se vale de las equivalencias castellanas para explicar los distintos

¹ Oposición que sí se conserva en el femenino: fem. sing. *fueya blanca* / fem. incontable *fueya blancu* 'hoja blanca'.

fenómenos, al modo de los manuales de aprendizaje de una lengua extranjera, aunque como dijimos no por ello deja a un lado los casos en que la correspondencia asturiano-castellano sea total.

Aquel desconocedor del asturiano que se acerque a esta gramática, no ha de temer encontrarse con un invento artificial, un forzamiento de estructuras casi inexistentes en asturiano o una *lengua de laboratorio+. La descripción gramatical es fiel a la realidad, no cae en el vicio de intentar separarse de lo castellano cuando hay coincidencia, al contrario de lo que ocurre con las formas de la expresión, donde el autor sí es rebuscado y artificioso muchas veces en sus propuestas, con formas muy dialectales o sino arcaizantes (como por ejemplo el resultado palatal del consonantismo inicial de los artículos, como *lla casa* por *la casa*). Sólo hay que notar un caso llamativo en el que se pasa de la descripción a la recreación, este lo encontramos cuando se clasifican los tiempos del verbo, donde el autor, arrastrado por los del castellano, al lado de la conjugación auténticamente asturiana (la de los denominados tiempos simples), considera toda una serie de tiempos compuestos con el verbo *tener* con parecidos valores a los compuestos con *haber* en castellano, como *tenía tenía* 'había tenido'. Es cierto que se encuentran en el habla una serie de construcciones con *tener* seguido de un participio que no concuerda morfológicamente con ningún sintagma, como *Téngote dicho que nun vayas*, equivalente en asturiano a *Yá te dixi que nun fueras*, o *Tengo rozaos munchos praos esti añu* frente a *Tengo rozaos munchos praos esti añu*, pero de ahí a las consideraciones de Junquera Huergo y la construcción de un paradigma de formas verbales con valores de sistema opuestos a las formas simples, hay un gran trecho².

En conclusión, una obra y un autor que merece ocupar un lugar en la muy modesta historia de la filología asturiana, sin muchas pretensiones gramaticales para la época pero metódica y completa, y que representa la espina clavada de los estudiosos asturianistas de lo que pudo haber sido hace 125 años y no fue por no haberse publicado cuando le correspondía, aunque de todas maneras poco sería distinto hoy. Esperemos que la Academia de la Llingua Asturiana continúe con su buen hacer y siga recuperando de la misma manera todo aquello que merezca la pena.

Álvaro Arias Cabal

² Otro aspecto que habría que considerar actualmente es si la consideración de que en asturiano no hay formas compuestas (o por lo menos perifrásticas) con *haber*, no es un mito que ciega al dialectólogo y al gramático y le hace ver estos usos como castellanismos, como por ejemplo el uso de *había* + participio con /-o/ en el bloque central, frente a las formas en *-era* del bloque occidental, *Dixo que les había coyío pela mañana*.